

VAN BELANG VOOR DE RADIOLOGIE, MAAR (BIJNA) VERGETEN Wordt het geen tijd voor de Pieter Hendrik Eijkman prijs?

In deze serie zetten Kees Simon en Frans Zonneveld mensen en gebeurtenissen in de spotlight die van groot belang zijn geweest voor de radiologie, maar minder in de belangstelling hebben gestaan. Aflevering 3: Pieter Hendrik Eijkman (1861-1914).

Kees Simon

Frans Zonneveld

In 1959 hingen op het Radiologisch Wereldcongres in München drie Nederlanders in de portretgalerij van overleden pioniers: "uiteraard Wertheim Salomonson, zijn opvolger Voorhoeve als eerste hoogleraar uitsluitend in de röntgenologie en pionier der klinische röntgenologie en Eijkman", aldus Puylaert.¹ Van deze drie had alleen Wertheim Salomonson (1864-1922) het erelidmaatschap gekregen van de Vereniging. Hij was de enige Nederlandse arts-röntgenoloog die deze eer vóór 1950 te beurt viel, schrijft Puylaert. (*noot van de auteurs: hier vergist Puylaert zich: in 1911 had ook Wenckebach een erelidmaatschap gekregen en in 1947 Heilbron*). Maar men was karig geweest met de toekenning.

Sprankelende geest

Had niet ook een man als Eijkman zo'n erelidmaatschap verdiend? Wie zich inleest in zijn werk, moet wel tot die conclusie komen. Zijn biografen geven dezelfde indruk.^{2,3} Zijn grote maatschappelijke verdiensten ontlokten aan de hoofdredacteur van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) in een prachtig In Memoriam de, ook voor de radiologie, gedenkwaardige uitspraak: "Zijn geest zal voortleven en in de toekomst wellicht meer tot stand brengen dan zich thans nog laat voorzien".⁴ Met de vestiging van het Internationale Strafhof in Den Haag is maar een fractie uitgekomen van zijn droom om van die stad het Wereldcentrum te maken van Vrede en Veiligheid. Maar zijn sprankelende geest bewoog zich op vele terreinen. Ook op dat van de radiolo-

gie. Hij was een veelzijdig man. Zijn broer Christiaan (1858-1930), de Nobelprijswinnaar, zag hem in een korte biografie vooral als röntgenoloog en internationalist.⁵

Eijkman was Inderdaad de meest creatieve Nederlandse röntgenoloog van zijn tijd. Al in 1901 had hij met de toen bestaande primitieve middelen op ingenieuze wijze de slikbeweging röntgenologisch vastgelegd. En in 1909 lukte het hem samen met de bekende Duitse röntgenpionier Dessauer (1881-1963) de hartslag in opeenvolgende fasen vast te leggen en een begin te maken met de röntgencinematografie van het hart.⁶ "Ich sollte den edlen, gütigen Menschen nicht mehr oft so glücklich sehen", schrijft Dessauer in zijn Erinnerungen.⁷

Stereoradiografie

Ook de chemie van de films en de radiotherapie hadden zijn aandacht, maar waar wij hem hier vooral naar voren willen halen, is zijn grote creativiteit in de omgang met de stereoradiografie. Op het vierde internationale congres van de *Société Française d'Electrothérapie et de Radiologie*, gehouden te Amsterdam in 1908, had Wenckebach (1864-1940), toen hoogleraar in Groningen, het grote belang van de stereoradiografie voor de diagnostiek uiteengezet in twaalf stellingen. Dit inspireerde Eijkman dusdanig dat hij twee maanden later op de novembervergadering van de Vereniging een uitgebreide voordracht hield over stereoradiografie. De voordracht besloeg 26 bladzijden in het NTvG.⁸

Figuur 1. Pieter Hendrik Eijkman. Foto: Collectie NAI, onderdeel van Het Nieuwe Instituut.

Maar nog was hij niet klaar. Op verzoek werd de rest van het verhaal verplaatst naar de volgende vergadering. Voor de meeste toehoorders was de stof te pittig. Zelfs voor de in de fysica geïnteresseerde Wertheim Salomonson. Op uitnodiging van Wenckebach werd de voordracht in maart 1909 ingebracht op de vergadering van de wis- en natuurkundige afdeling van de Koninklijke Academie van Wetenschappen onder de titel: *Nieuwe toepassingen der stereoscopie*.⁹ Hier toonde Eijkman zijn profetische visie, die ook tot uiting kwam in zijn verschijning (*zie figuur 1*): 'de groote apostelkop met den langen witten baard en de doordringende blauwe oogen'.⁴

Figuur 2. Schema van de symphanator. De ogen (R en L) van de arts bekijken het object P direct via twee halfdoorlatende spiegels, die loodrecht op elkaar staan. Op deze halfdoorlatende spiegels worden tevens de stereografisch genomen röntgenopnamen van het object (Pr en Pl) geprojecteerd via de grote spiegels.

Nieuwe begrippen

In het uitgebreide artikel gaat hij niet alleen in op de theorie en de principes van de stereoradiografie, maar komt hij ook tot nieuwe inzichten met nieuwe begrippen: polyphanie, metaphanie en symphanie (-phanie, Gr. Zichtbaar worden, stralen, *red.*). Met polyphanie toonde hij aan dat een object onder meerdere hoeken bekeken moet worden om een volledig beeld te krijgen en met metaphanie bootste hij het eenogig zien na om tijdens doorlichting een 3D-indruk te krijgen. Door het oog en de focus van de buis gekoppeld aan elkaar te laten bewegen ontstaat een parallax.

Met symphanie, het tegelijk in beeld brengen van het object en het stereo-beeld, beoogde hij de chirurg wegwijs te maken tijdens operaties. Met het apparaat dat hij daarvoor ontwikkeld had, de symphanator, kon men door de huid van de patiënt heen het röntgen-stereobeeld zien. Het was een eerste primitieve versie van (*optical see-through augmented reality* als hulp bij interventies.¹⁰ De chirurg/radioloog kon zich ook in het virtuele beeld van het röntgenstereogram oriënteren op de zichtbare contrasten en metingen (symphanometrie) in het 3D beeld verrichten. Bijgaande *figuren 2, 3 en 4* maken dit duidelijk en zijn afkomstig uit een van zijn vele artikelen over het onderwerp.¹¹

Ook stelde Eijkman voor met het virtuele beeld een model van het object te maken in een plastische substantie van leem of was (symphanoplastiek), zo vooruitlopend op de huidige 3D-printing. En wanneer je ervoor zorgt, schrijft hij, dat het röntgenstereogram samenvalt met het gewone stereogram van het object kan je met een lenzenstereoscoop een symp-

Figuur 3. Door Eijkman ontwikkeld apparaat om vooringesteld en mathematisch exact de röntgenopnamen voor de stereografie te maken. In het onderstel bevindt zich de lade voor de dubbelcassette. Na het omdraaien van de cassette en verplaatsing van de buis kan de tweede foto gemaakt worden. Het apparaat is gemaakt door de firma Reiniger, Gebbert & Schall uit Erlangen.

Figuur 4. De symphanator. Op het statief van de opname apparatuur wordt de speciale spiegelstereoscoop gezet. De röntgenfoto's liggen aan de bovenzijde van de stereoscoop, zoals in het schema is aangegeven en vangen daar het doorgaande licht op.

Figuur 5. Schema van de symphanor. M is de doorzichtige spiegel. PP is de stereo-opname met gewoon licht, PX is de stereo-opname (verkleind) met röntgenlicht. L is lens.

hanie krijgen van beide virtuele beelden (*photo see-through augmented reality*). Dit apparaat noemde hij de symphanor. *Figuren 5, 6 en 7* geven een indruk en zijn uit hetzelfde artikel.¹¹

Bewondering

Eijkman ging met zijn apparaten de wereld rond tot in Amerika. Overal werden zijn demonstraties met bewondering ontvangen. In 1914 overleed hij op 51-jarige leeftijd, twee maanden voor de uitreiking van een eredoctoraat aan de Universiteit van Groningen, toegekend vanwege zijn bijzondere bijdragen aan de radiologie. Tot een uitvoering in de praktijk is het niet gekomen. Hij had de tijd niet mee, maar was zijn tijd in vele opzichten ver vooruit.

Onze vraag of hij een erelidmaatschap van de Vereniging had verdiend kan niet anders dan positief worden beantwoord. Wat is er mooier om hem alsnog te eren met een prijs? De Pieter Hendrik Eijkmanprijs voor personen of instanties die met eenzelfde innoverende verbeeldingskracht bijdragen hebben geleverd aan ons vakgebied. Of moet het een (vijf)jaarlijkse lezing worden? Hij verdient het.

Kees Simon en Frans Zonneveld

Literatuur

1. Puylaert C.B.A.J., Faits divers uit het röntgenologisch bedrijf in Nederland 1923-1978. in Knecht-van Eekelen A. de, Panhuysen J. F. M., Rosenbusch Gerd, eds. Door het menselijke vleesch heen 100 jaar radiodiagnostiek in Nederland 1895-1995. Rotterdam: Erasmus, 1995;158.
2. Haeseker B. Radiodiagnostiek en radiotherapie van Eykman tot Kalkman. Memorad 2008;13(3):6-9.
3. Knecht-van Eekelen A. de, Eijkman, Pieter

Figuur 6. Zelfde apparaat als figuur 2, maar nu met een fotografische camera. De man achter het statief is Eijkman.

Figuur 7. Eijkman met de symphanor. Aan de linkerzijde is de blik van Eijkman gericht op het röntgenbeeld, in het midden op beide beelden (symphanie) en rechts op het fotografische beeld.

- Hendrik. in Knecht-van Eekelen A. de, Panhuysen J. F. M., Rosenbusch Gerd, eds. Door het menselijke vleesch heen 100 jaar radiodiagnostiek in Nederland 1895-1995. Rotterdam: Erasmus, 1995;308-10.
4. Burger H. In memoriam P.H. Eykman. Ned Tijdschr Geneesk 1914;58-1(20):1599-602.
5. Trapman J., Het land van Erasmus. Amsterdam: Balans, 1999;123. https://www.dbnl.org/tekst/trap009land01_01/
6. Simon K. J., De wetenschappelijke ontwikkelingen in de radiologie en radiotherapie binnen de geneeskunde in Nederland 1896-1922. Rotterdam: Erasmus Publishing b.v., 2015;111-117. https://research.rug.nl/files/15832649/Complete_dissertation.pdf
7. Dessauer Friedrich. Erinnerungen aus der Entwicklung der Röntgentechnik. Cellular and Molecular Life Sciences 1945;1(9):307-16. <https://doi.org/10.1007/bf02163803>
8. Eijkman P H. Stereoroentgenographie. In: Verslagen Nederlandsche Vereeniging voor Electrologie en Röntgenologie. Ned Tijdschr Geneesk 1909;53:853-79. <https://www.radhis.nl/vergaderingennvvr.html>
9. Eijkman P.H. New methods of stereoscopy. KNAW Proceedings 1909;11:832-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3265750>
10. Park Brian J. M. D., Hunt Stephen J. M. D. PhD, Martin Charles M. D., Nadolski Gregory J. M. D., Wood Bradford J. M. D., Gade Terence P. M. D. PhD. Augmented and Mixed Reality: Technologies for Enhancing the Future of IR. Journal of Vascular and Interventional Radiology 2020;31(7):1074-82. <https://doi.org/10.1016/j.jvir.2019.09.020>
11. Eijkman P H, Der Symphanator. in Eder Josef Maria, ed. Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik. Halle a. S: Wilhelm Knapp, 1912;645-52.